

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S1	SND ID-nummer	SND ID number	SND:s identifikationsnummer för data.	SND data identification number.		1		<i>Automatically generated.</i>
S2	Tillgänglighetsnivå för data	Data accessibility level	Specificerar tillgänglighetsnivån för data.	Specifies the level of access to data.		1		
S2.1	Tillgång till data	Access to data	Anger om data kan nås via SND:s forskningsdatakatalog eller via annan portal.	Indicates whether data can be accessed via SND's research data catalogue, or via another portal.	CV: SND	1		
S2.2	Nivå av tillgänglighet	Level of accessibility	Anger nivå av tillgänglighet för data.	Indicates level of access to data.	CV: SND	1		
S3	Ämnesprofil	Research area profile	Anger vilken av SND:s metadataprofiler som används för att beskriva data.	Indicates which of SND's metadata profiles were used to describe the data	CV: SND	1		
S4	Forskningshuvudman	Research principal	Organisation i vars verksamhet forskningen har utförts och som har det yttersta ansvaret för forskningen. Om flera forskningshuvudmän, anges här den organisation som ansvarar för tillgängliggörande av data.	The organisation within which the research has taken place, and which holds ultimate responsibility for the research. Where there are several research principals, the organisation that is responsible for making the data available is indicated here.		1		
S4.1	Organisation	Organisation			CV: SND	1		<i>Automatically generated.</i>
S4.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	1		<i>Automatically generated.</i>
S5	Diarienummer hos huvudman	Principal's reference number	Diarienummer för studie/projekt/data hos forskningshuvudmannen.	Principal's reference number for the study/project/data.	free text	0-n		
S6	Ansvarig institution/enhet	Responsible department/unit	Institution/enhet inom forskningshuvudmannen, med administrativt ansvar den studie/projekt/undersökning som data används i eller härrör ifrån.	Department/unit within the principle organisation, with administrative responsibility for the study/project/investigation within which the data is used or originates from.	free text	0-1		
S7	Övriga forskningshuvudmän	Other research principal	Ytterligare forskningshuvudmän som medverkat i forskningen som data hör till.	Additional research principals or that have participated in the research that have rights to the data.		0-n		
S7.1	Organisation	Organisation			CV: SND	0-1		
S7.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		
S8	Skapare/Primärforskare - person	Creator/Principal Investigator - person	Person som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data.	Additional research principals or that have participated in the research that have rights to the data.		1-n		<i>Mandatory with at least one person or organisation as creator/principal investigator.</i>
S8.1	Förnamn	First name			free text	1		
S8.2	Efternamn	Last name			free text	1		
S8.3	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S8.4	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S8.5	E-post	E-mail			E-mail	0-1		
S8.6	ORCID	ORCID			ORCID ID	0-1		
S9	Skapare/Primärforskare - organisation	Creator/Principal investigator - organisation	Organisation eller institution som är ansvarig för datamaterialet och det intellektuella innehållet av data.	The organisation or department responsible for the data and the intellectual content of the data.		1-n		<i>Mandatory with at least one person or organisation as creator/principal investigator.</i>
S9.1	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S9.2	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S9.3	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		
S10	Kontakt för data	Contact for data	Kontakt vid frågor om data.	Contact for questions about data.		0-n		
S10.1	Förnamn	First name			free text	0-1		
S10.2	Efternamn	Last name			free text	0-1		
S10.3	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S10.4	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S10.5	E-post	E-mail			E-mail	1		
S11	Medverkande - person	Contributor - person	Person eller organisation som medverkat i hanteringen av datamaterialet, men som inte anses vara ansvarig på samma sätt som skapare/primärforskare.	Person or organisation that have participated in the management of data, but are not indicated as being responsible in the same manner as creator/lead researcher.		0-n		
S11.1	Förnamn	First name			free text	1		
S11.2	Efternamn	Last name			free text	1		
S11.3	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S11.4	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S11.5	E-post	E-mail			E-mail	0-1		
S11.6	ORCID	ORCID			ORCID ID	0-1		
S12	Medverkande - organisation	Contributor - organisation	Person eller organisation som medverkat i hanteringen av datamaterialet, men som inte anses vara ansvarig på samma sätt som skapare/primärforskare.	Person or organisation that have participated in the collection of data, but are not indicated as being responsible in the same manner as creator/lead researcher.		0-n		
S12.1	Organisation	University/Organisation			free text	1		
S12.2	Avdelning/institution	Department/Institution			free text	0-1		
S12.3	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		
S13	Utgivare	Publisher	Den enhet som innehar, arkiverar, publicerar utskrifter, distribuerar, utfärdar eller producerar resursen.	The entity that holds, archives, publishes prints, distributes, releases, issues, or produces the resource.		1		Automatically generated.
S13.1	Organisation	Organisation				1		Automatically generated.
S13.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		Automatically generated.
S13.3	URL	URL			URL	0-1		Automatically generated.
S14	Personuppgifter	Personal data	Anger om data innefattar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.	Indicates whether data contains personal data. Personal data are all kinds of information that is directly or indirectly attributable to a living individual.	yes, no	1		
S14.1	Kodnyckel	Code key	Data innehåller ID-nummer som kan kopplas till personnummer via en kodnyckel. Kodnyckeln kvarstår även efter forskningsprojektets slut.	Data contains ID numbers that can be linked to social security numbers by using a coded key. The coded key is retained after the the research project is concluded.	yes, no	1	if S14 = yes	
S14.2	Känsliga personuppgifter	Sensitive personal data	Data innehåller känsliga personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och/eller Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).	Data contain sensitive personal data in accordance with the GDPR and/or the Public Access to Information and Secrecy Act (2009:400).	yes, no	1	if S14 = yes	
S14.3	Typ av personuppgifter	Type of personal data	Specificerar vilken typ av personuppgifter som data innefattas av.	Specify which type of personal data that the data is comprised of.	free text	1	if S14 = yes	
S15	Skyddsvärd information	Protected information	Data innefattar skyddsvärd information som skyddas genom lagstiftning, t.ex. offentlighets- och sekretesslagen, artskyddsförordningen eller lagar för områdesskydd. Eller information som på annat sätt är skyddsvärd, ex. information om var en utsatt språklig eller etnisk minoritet är bosatt.	Data is comprised of information that is protected by legislation, e.g. the Public Access and Secrecy Act, the Species Protection Ordinance or laws concerning protection of areas. Also applicable to information that is worthy of protection for other reasons, e.g. information on the location of a vulnerable linguistic or ethnic minority.	yes, no	1		
S15.1	Typ av skyddsvärd information	Type of protected information	Specificerar vilken typ av skyddsvärd information som data innefattas av.	Specify which type of protected information that the data is composed of.	free text	1	if S15 = Yes	
S16	Uppdragsgivare	Commissioning organisation	Den organisation på vars uppdrag forskningen/undersökningen genomförts.	The organization on whose behalf the creator was working.	free text	0-1		
S16.1	Diarienummer	Reference number	Diarienummer hos uppdragsgivaren.	The reference number at the commissioning organisation.	free text	0-1		
S17	Finansiering	Funding information				0-n		
S17.1	Finansiär	Funding agency	Organisation som bidragit med forskningsmedel.	Organisation that contributed research funding.	free text	0-1		
S17.2	ROR ID	ROR ID			ROR ID	0-1		
S17.3	Referensnummer	Award number	Diarienummer hos finansiär.	Funder's reference number.	free text	0-1		
S17.4	Projektnamn på ansökan	Award title	Forskningsprojektets namn såsom det angavs i samband med ansökan om forskningsmedel.	The name of the research project as stated on the application for research funding.	free text	0-1		
S17.5	Information om finansiering	Funding information	Ytterligare information om finansiering, t.ex. finansieringsperiod och belopp.	Additional information about funding, e.g. funding period and amount.	free text	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S18	Etikprövning	Ethical review	Forskningsetisk prövning har gjorts i enlighet med Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, eller i samband med forskning på djur i enlighet med Statens jordbruksverks författningssamling (SJVFS 2017:40)	The study has been ethically reviewed in accordance with the Act Concerning the Ethical Review of Research Involving Humans (SFS 2003:460). Alternatively if research involves animal experiments, in accordance with the Code of Statutes of Swedish Board of Agriculture (SJVFS 2017:40).	yes, no	0-n	repeatable if yes	Group of metadata elements.
S18.1	Diarienummer	Reference number	Diarienummer för etikansökan.	Reference number for ethical review.		0-1		
S18.2	Utförare	Reviewer	Organisation som utfört etikprövningen.	Organisation carrying out the ethical review.	CV: SND	0-1		
S18.3	Information av etikprövning	Ethical review information			free text	0-1		
S19	Publiceringsdatum	Publication date	Det datum som databeskrivningen tillgängliggjorts.	The date when the data description was made publicly available.	ISO-8601	1		Automatically generated.
S20	Datum för senaste uppdatering	Last update date	Det datum som databeskrivningen senast uppdaterats avseende metadata eller ny datasetsversion.	The date when the data description was last updated in relation to metadata or new data versioning.	ISO-8601	1		Automatically generated.
S21	Titel	Title	Titel	Title	free text	1		
S22	Alternativ titel	Alternative title	Alternativ titel	Alternative title	free text	0-1		
S23	Beskrivning	Description	En sammanfattande beskrivning av datamaterialets innehåll, samt dess huvudsakliga syfte och sammanhang.	A summary describing the content of the data, along with its main purpose and context	free text	1		
S24	Hemsida	Homepage	URL (webbadress) för hemsida eller annan webbplats som innehåller information om forskningen.	URL (web address) for website that contains information about the research.		0-n		
S24.1	URL	URL			URL	0-1		
S24.2	Länktext	Link text			free text	0-1		
S25	Identifierare	Identifiers	Identifierare för data, utöver den beständiga identifierare som datasetet tilldelats.	Identifier for the data, other than the persistent identifier assigned to the dataset.		0-n		
S25.1	Typ	Type			free text	0-1		
S25.2	Värde	Value			free text	0-1		
S26	Språk	Language	Språk för data och tillhörande dokumentation. T.ex. språk på variabelnamn/labels och metadata i datafilen/datafilerna.	Language(s) of the data and documentation. e.g. language of the variable names/labels and the metadata within the datafile(s).	ISO-639	1-n		
S27	Tidsdimension	Time Method	Beskriver datainsamlingens tidsdimension.	Describes the time dimension of the data collection.	CV: SND	0-n		
S29	Tidsperiod(er) som undersökts	Time period(s) investigated	Tidsperiod(er) som data beskriver. Kan avvika från tidsperiod för datainsamling (exempelvis för historiska data).	Time period(s) that the data describes. May differ from the time period for data collection (an example would be for historic data).		0-n		
S29.1	Från: Datum	From: Date			ISO-8601	0-1		
S29.1.1	Datum avser f.v.t	Date refers to BCE			yes, no	0-1		
S29.2	Till: Datum	To: Date			ISO-8601	0-1		
S29.2.1	Datum avser f.v.t	Date refers to BCE			yes, no	0-1		
S29.3	Pågående	Ongoing			yes, no	0-1		
S31	Population	Population	Den grupp individer, objekt eller händelser som är föremål för forskning och till vilka analytiska resultat refererar.	The group of individuals, objects or events that are the focus of the research, and to which any analytic results refer.	free text	0-1		
S32	Studiedesign	Study design	Beskriver forskningens upplägg och utformning.	Describe the arrangement and design of the research.	CV: DDI	0-n		
S33	Beskrivning av studiedesign	Description of study design	Beskriver forskningens upplägg och utformning.	Describe the arrangement and design of the research.	free text	0-1		
S34	Analysenhet	Unit of analysis	Enhet som analyserats i datamaterialet.	The unit(s)/entity(ies) analysed in the data.	CV: DDI CV: SND	0-n		
S35	Urvalsmetod	Sampling procedure	Urvalsmetod som används för datainsamling.	Sampling method used for data collection.	CV: DDI	0-n		
S36	Beskrivning av urval	Description of sampling	Urvalsmetod som används för datainsamling.	Sampling method used for data collection.	free text	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
S37	Relaterad resurs	Related resource	Resurs eller objekt som relaterar till data eller den forskning där data förekommer.	Resources or objects related to the data, or preceding research where the data appears.		0-n		
S37.1	Typ av relation	Type of relation			CV: DataCite	0-1		
S37.2	URI	URI			URI	1		
S37.3	Länktext	Link text			free text	0-1		
S38	Relaterade data i SND:s forskningsdatakatalog	Related data in the SND research data catalogue	Relaterade forskningsdata som finns beskrivna i SND:s forskningsdatakatalog.	Related research data described in the SND research data catalogue.	referens to data description	0-n		
S39	Ingår i samling hos SND	Is part of collection at SND	Ingår i någon av de samlingar som finns i SND:s forskningsdatakatalog.	Is part of a collection found in the SND research data catalogue.	referens to collection	0-n		
S40	Vetenskaplig samling/Biobank	Scientific collection or biobank	Anger om data har koppling till vetenskaplig samling eller biobank.	Indicates whether the data is connected to a scientific collection or biobank.	yes, no	0-1		
S40.1	Nya prover/material	New samples/material	Anger om studien har samlat in prover eller material som bevaras i en biobank (enligt biobankslagen) eller i en vetenskaplig samling, ex. växtsamling, miljöprovsbank eller samling av borkkärnor.	Indicates whether the study collected samples or material subsequently stored in a biobank (according to biobank legislation) or in a scientific collection, e.g. plant collections, environmental sample banks or collection of core samples.	yes, no	0-1	if S40 = yes	
S40.1.1	Namn på vetenskaplig samling/biobank	Scientific collection or biobank name	Namn på vetenskaplig samling/biobank som förvarar proverna/materialet.	Name of the scientific collection or biobank repositing the samples/ materials.	free text	0-1	if S40.1 = yes	
S40.1.2	Typ av prov	Type of samples	Typ(er) av prov förvaras, ex. helblod, serum, plasma, växter, borkkärna.	Type(s) of samples repositing, e.g. whole blood, serum, plasma, plants, core samples.	free text	0-1	if S40.1 = yes	
S40.2	Befintliga prover/material	Existing samples/materials	Anger om studien har använt redan befintliga prover/material som bevaras i en biobank (enligt biobankslagen) eller i en vetenskaplig samling, ex. växtsamling, miljöprovsbank eller samling av borkkärnor.	Indicates whether the study reused existing samples or material subsequently stored in a biobank (according to biobank legislation) or in a scientific collection, e.g. plant collections, environmental sample banks or collection of core samples.	yes, no	0-1	if S40 = yes	
S40.2.1	Namn på vetenskaplig samling/biobank	Scientific collection or biobank name	Namn på vetenskaplig samling/biobank som förvarar proverna/materialet.	Name of the scientific collection or biobank repositing the samples/ materials.	free text	0-1	if S40.2 = yes	
S40.2.2	Typ av prov	Type of samples	Typ(er) av prov förvaras, ex. helblod, serum, plasma, växter, borkkärna.	Type(s) of samples repositing, e.g. whole blood, serum, plasma, plants, core samples.	free text	0-1	if S40.2 = yes	
S41	Arter och taxon	Species and taxon	Anger arter och taxon som finns i data.	Indicates the species and taxon the data contain.	CV: Dyntaxa, Catalogue of life	0-n		
S42	Arter och taxon	Species and taxon	Anger arter och taxon som finns i data.	Indicates the species and taxon the data contain.	free text	0-n		
S43	Ämnesområde	Subject area	Forskningsområde som data omfattas av.	Field of research the data comprises of.	The Swedish standard classification of fields of research 2011	1-n		
S44	Nyckelord	Keywords	Nyckelord för att beskriva data och dess sammanhang.	Keywords for describing the data and its context.	AGROVOC, EnvThes, GCMID, GEMET, MeSH, ICD-10	1-n		
S44.1	Eget nyckelord	Custum keyword			free text	0-n		
S44.1.2	Källa	Source			URI	0-1		
S45	Geografiskt område	Geographic area	Geografiskt område som innehållet i data avser.	Geographic area relevant to the data content.	CV: SND, geonames	0-n		
S46	Geografisk beskrivning	Geographic description	Beskrivning av det geografiska området som innehållet i data avser.	Description of the geographic area relevant to the data content.	free text	0-1		
S47	Lägsta geografiska enhet	Lowest geographical unit	Lägsta geografiska enhet som data innehåller.	The lowest geographical unit contained in the data.	CV: SND	0-1		
S48	Högsta geografiska enhet	Highest geographical unit	Högsta geografiska enhet som data innehåller.	The highest geographical unit contained in the data.	CV: SND	0-1		
S49	Geometrier	Geometries	Punkter, linjer och polygoner som representerar eller omsluter datas geografiska utsträckning.	Points, lines and polygons that represent or enclose the geographic extent of the data.	GeoJson	0-n		GeoJson file can be uploaded to extract geographic metadata, also possible to manually select polygons, lines and points.
D1	Filer	Files				0-n		
D1.1	Filnamn	Filename				1		Automatically generated.
D1.2	Storlek	Size				1		Automatically generated.

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
D1.3	Filformat	File format			mimetype	0-1		<i>Automatically generated.</i>
D3	Beständig identifierare (PID)	Persistent identifier (PID)	Beständig identifierare (PID), såsom DOI (Digital Object Identifier) för data.	Persistent identifier (PID), such as DOI (Digital Object Identifier), for data.	free text	1-n		<i>Automatically generated. If S2.1 = Access to data through an external actor, mandatory to enter manually.</i>
D3.1	Typ	Type			CV: SND	0-1		
D3.2	Värde	Value			free text	1		
D8	Dataformat/datastruktur	Data format / data structure	Beskriver formatet/strukturen på de data som finns i datasetet, t.ex. numeriska, text, video. Elementet avser inte att beskriva format på datafiler (filformat).	Describes the format/structure of the data included in the dataset, e.g. numeric, text, video. The element does not describe the format of datafiles (file format).	CV: DDI	1-n		
D11	Datainsamling	Data collection				0-n		<i>Group of metadata elements.</i>
D11.1	Insamlingsmetod	Mode of data collection	Den process, metod eller teknik som använts för att samla in data.	The process, method or technique used for data collection.	CV: DDI	0-1		
D11.2	Beskrivning av insamlingsmetod	Description of the mode of collection	Den process, metod eller teknik som använts för att samla in data.	The process, method or technique used for data collection.	free text	0-1		
D11.3	Tidsperiod(er) för datainsamling	Time period(s) for data collection	Tidsperiod när data har samlats in (startdatum och slutdatum, alternativt "pågående" om datainsamlingen inte är avslutad).	Time period during which the data were collected (start and end date, or ongoing if data collection is not completed.)		0-1		
D11.3.1	Från: Datum	From: Date			ISO-8601	0-1		
D11.3.2	Till: Datum	To: Date			ISO-8601	0-1		
D11.3.3	Pågående	Ongoing			yes, no	0-1	applicable if S2.1 = Access to data through an external actor	
D11.4	Prov	Sample	Prov/material/ämne/produkt som har genomgått undersökning/granskning/test och är kopplat till data.	Sample/material/subject/product that has been submitted to examination/testing and are linked to data.		0-n		
D11.4.1	Namn/benämning	Name			free text	0-1		
D11.4.2	Beskrivning av prov	Description of sample			free text	0-1		
D11.5	Instrument	Instrument	Instrumentet som användes vid datainsamlingen.	Instrument used in data collection.		0-n		
D11.5.1	Namn	Name			free text	0-1		
D11.5.2	Beskrivning av instrument	Description of the instrument	Beskrivning av instrument som har använts för att samla in data.	Description of the instrument used in data collection.	free text	0-1		
D11.5.3	Typ	Type	Typ av instrument som användes vid datainsamlingen.	Type of instrument used in data collection.	CV: DDI	0-1		
D11.6	Datainsamlare	Data collector	Person/företag/organisation/institution eller liknande som genomfört datainsamlingen.	The individual/company/agency/institution or similar which carried out the data collection.		0-1		
D11.6.1	Organisation	Organisation			free text	0-1		
D11.6.2	ROR ID	ROR ID			free text	0-1		
D11.7	Datakälla	Data source type	Anger härkomst för data, kan t.ex. vara en befolkningsgrupp, ett register eller publicerade forskningsdata.	Indicate the data's origin, e.g. this may a population group, a registry or published research data.	CV: DDI	0-n		
D11.8	Tidsupplösning	Temporal resolution	Tidsintervall mellan observationer.	Time interval between samples.		0-1		
D11.8.1	Värde	Value			free text	0-1		
D11.8.2	Enhet	Unit			CV: SND	0-1		
D11.9	Rumslig upplösning	Spatial resolution	Rumslig upplösning för data i form av avstånd mellan observationer eller skala.	The dataset's level of spatial detail with a scale or the distance between observations or values.		0-1		
D11.9.1	Upplösning	Resolution			free text	0-1		
D11.9.2	Värde	Value			free text	0-1		
D11.9.3	Enhet	Unit			CV: SND	0-1		
D11.9.4	Skala	Scale			free text	0-1		
D11.10	Urvalets storlek	Sample size	Storlek på urval.	Sample size.	integer	0-1		
D11.11	Bortfallets storlek	Non response size	Storlek på bortfall.	Non-response size.	integer	0-1		

ID	Element (in Swedish)	Element (in English)	Definition (in Swedish)	Definition (in English)	Allowed content	Occurrence	Terms	Comment
D11.12	Bortfallsanledning	Cause of non response	Anledningar till bortfall.	Reason for non-response.		0-n		
D11.12.1	Anledning	Reason			CV: SND	0-1		
D11.12.2	Storlek	Size				0-1		
D11.13	Antal uppgiftslämnare	Number of responses	Antal uppgiftslämnare.	Number of responses.	integer	0-1		
D13	Antal variabler	Number of variables	Antal variabler i datasetet.	Number of variables in the dataset.	integer	0-1		
D14	Antal individer/objekt	Number of individuals/objects	Antal individer eller objekt i datasetet.	Number of individuals or objects in the dataset.	integer	0-1		
D15	Svarsfrekvens/deltagarfrekvens	Response rate/participation rate	Svarsfrekvens i procent för deltagande i studien.	Response rate in percent for participation in the study.	decimal	0-1		
D16	Beskrivning av svarsfrekvens/deltagarfrekvens	Description of the response rate/participation rate	Beskrivning av svarsfrekvens eller deltagarfrekvens.	Description of response rate or frequency of participation.	free text	0-1		
D19	Licens	License	Anger licens för datasetet.	Indicate the license for the dataset.	CV: SND	0-1		
D20	Citering av data	Data citation	Förslag/rekommendation för hur data ska citeras.	Suggestion/recommendation for citation of the data.	free text	0-1	if S2.1 = Access to data through an external actor	Automatically generated if S2.1 = Access to data through SND.
D21	Upphovsrätt	Copyright	Anger om hela eller delar av datasetet omfattas av upphovsrätt.	Indicate if the dataset is entirely or partially protected by copyright.	free text	0-1		
D22	Version	Version	Anger publicerad version av datasetet.	Specify the published version of the dataset.	integer	1	if S2.1 = Access to data through SND	Automatically generated.
D23	Versionsdatum	Version date	Datum då aktuell version skapades.	Creation date of the current version.	ISO-8601	1		Automatically generated.
D24	Versionsändring	Version change	Ändringar i datasetet i förhållande till tidigare version.	Changes in the dataset in comparison to the earlier version(s).		1-n	only for new dataset versions	Group of metadata elements.
D24.1	Typ av versionsändring	Type of version change			CV: SND	1	only for new dataset versions	
D24.2	Beskrivning av versionsförändring	Description of version change			free text	1	only for new dataset versions	
Publikationer		Publications						Group of metadata elements
P1	Publikation	Publication	Publikationer av alla slag som bygger på, beskriver eller på annat sätt relaterar till data.	Publications of any kind which are based on, describe or in any other way related to the data.		1-n		Publication information can automatically be generated from SwePub.
P1.1	Titel	Title			free text	1	if P1 = yes	
P1.2	Referens till publikation	Publication reference			free text	1	if P1 = yes	
P1.3	Publiceringsår	Publication year			free text	0-1		
P1.4	Persistent identifier (PID) för publikationen	Persistent identifier (PID) for the publication				0-1		
P1.4.1	Typ	Type			SND:CV	0-1		
P1.4.2	Värde	Value			[depends on value]	0-1		
P2	Länk till publikationslista	Link to publication list	URL-länk till webbplats där publikationslista finns.	URL link to website where publication list is available.		0-n		
P2.1	URL (webbadress)	URL (web address)			URL	0-1		
P2.2	Länktext	Link text			free text	0-1		